

**O‘ZBEKISTON SIYOSIY HAYOTIDA DEMOKRATIK TRANSFORMATSIYALAR VA
FUQAROLIK JAMIYATI NAZORATINING NAZARIY HAMDA MA’NAVIY-MADANIY
ZAMINLARI**

Guliston davlat universiteti III bosqich tayanch doktoranti

Jomonqulov Bekzod Shokir o‘g‘li.

Tel. +99894 003-52-51

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston siyosiy hayotidagi demokratik o‘zgarishlar jarayoni hamda fuqarolik jamiyati tomonidan jamoatchilik nazoratini shakllantirishning nazariy va ma’naviy asoslari tahlil qilingan. Mustaqillikdan keyingi davr asosiy bosqichlarga ajratilib, “O‘zbek modeli” konsepsiyasi, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish konsepsiyasi, Harakatlar strategiyasi va “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyalarining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Demokratik islohotlarning huquqiy bazasi bilan bir qatorda jamiyatda fuqarolik madaniyati va axloqiy qadriyatlarning ahamiyati ilmiy asosda asoslangan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, kuchli fuqarolik jamiyati nazorati adolatli ijtimoiy tartibni ta’minlash hamda davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishning muhim shartidir.

Kalit so‘zlar: demokratik islohotlar, fuqarolik jamiyati, jamoatchilik nazorati, nazariy asoslar, ma’naviy qadriyatlar, siyosiy islohotlar, huquqiy baza, ijtimoiy barqarorlik, adolatli jamiyat, fuqarolik ishtiroki, oshkoralik, hisobdorlik.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и духовно-нравственные основы демократических преобразований в политической жизни Узбекистана и формирования общественного контроля со стороны институтов гражданского общества. Период независимости рассматривается по основным этапам с раскрытием содержания концепции «узбекской модели», Концепции углубления демократических реформ, Стратегии действий и Стратегии развития «Нового Узбекистана». Показано, что наряду с правовой базой демократических реформ особое значение имеют гражданская культура и морально-этические ценности общества. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективный общественный контроль со стороны гражданского общества является важным условием обеспечения справедливого общественного порядка и повышения результативности государственного управления.

Ключевые слова: демократические реформы, гражданское общество, общественный контроль, теоретические основы, духовно-нравственные ценности, политические реформы, правовая база, социальная стабильность, справедливое общество, участие граждан, гласность, подотчетность.

Annotation. This article examines the theoretical and moral foundations of democratic changes in Uzbekistan’s political life and the establishment of public oversight by civil society. The period since independence is analyzed in key stages, highlighting the content of the “Uzbek model” concept, the Concept for deepening democratic reforms, the Action Strategy, and the “New Uzbekistan” Development Strategy. It is demonstrated that alongside the legal basis of democratic reforms, the civic culture and moral-ethical values of society play a crucial role. The research findings indicate that effective civil society oversight is an important condition for ensuring a just social order and improving the effectiveness of governance.

Keywords: *democratic reforms, civil society, public oversight, theoretical foundations, moral values, political reforms, legal framework, social stability, just society, civic participation, transparency, accountability.*

KIRISH (INTRODUCTION). O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab jamiyatni demokratlashtirish va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan edi. Ayniqsa, Birinchi Prezident I.A. Karimov ilgari surgan “O‘zbek modeli” rivojlanish konsepsiyasi mamlakatning o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lini belgilab berdi. Ushbu model besh tamoyilga tayangan holda, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda siyosiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratildi. Mazkur yondashuv yangi davlatning huquqiy asoslarini shakllantirish va jamiyatni yangilash jarayonida muhim ahamiyat kasb etdi. Jumladan, “O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li” asarida ifodalangan konseptual tamoyillar mustaqillik yillaridagi islohotlar dasturiga asos bo‘ldi [1, b. 14].

ASOSIY QISM. Mustaqillikdan keyingi davrda demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish konseptual asoslari davlat siyosati darajasida mustahkamlandi. Xususan, 2010-yilda e‘lon qilingan “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” jamiyatni modernizatsiya qilish va davlat boshqaruvini demokratlashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni belgilab berdi [2]. Ushbu dasturiy hujjatda sud-huquq tizimini isloh etish, axborot sohasini erkinlashtirish, saylov qonunchiligini takomillashtirish hamda fuqarolik institutlarini rivojlantirish kabi olti asosiy vazifa qayd etildi. Keyinchalik, Konsepsiya ijrosini ta‘minlash maqsadida 2017–2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi qabul qilinib, davlat va jamiyat rivojining kompleks yo‘nalishlarini qamrab oldi [3]. Mazkur strategiyada davlat boshqaruvini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta‘minlash, iqtisodiyotni liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlikni mustahkamlash kabi vazifalar belgilandi. So‘nggi bosqichda, 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” hamda uzoq muddatli “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi ishlab chiqilib, inson qadrini ulug‘lash, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va ochiq jamiyat barpo etish kabi maqsadlar ilgari surildi [4] [5].

Ta‘kidlash joizki, mamlakatimizda demokratik o‘zgarishlarning normativ-huquqiy asoslarini yaratish jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinib, demokratiya va fuqarolik jamiyatiga oid yuzlab qonunlar ishlab chiqildi. Jumladan, davlat hokimiyati organlari faoliyatining oshkoraligini ta‘minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, jamoatchilik nazoratini yo‘lga qo‘yish hamda nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim qonunlar qabul qilindi. “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonun (2014) [6] va “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun (2017) [7] davlat organlari faoliyatining shaffofligi va hisobdorligini oshirishga qaratilgan bo‘lsa, “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonun (2018) [8] va “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonun (2014) [9] fuqarolar va nodavlat tuzilmalar ishtirokini huquqiy jihatdan kafolatlovchi me‘yorlarni belgiladi. Shuningdek, jamoatchilik nazorati va ijtimoiy sheriklik mexanizmlarini takomillashtirishga doir hukumat qarori qabul qilinib, ushbu sohadagi amaliy chora-tadbirlar belgilandi [10].

Fuqarolik jamiyati tushunchasi mazmunan davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarda muvozanat va hamkorlikni ta‘minlaydigan ijtimoiy tuzilma sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlarda fuqarolik jamiyati davlat institutlaridan mustaqil holda faoliyat yuritib, shaxsiy va jamoaviy manfaatlarni himoya qiluvchi tizim sifatida ta‘riflanadi [22, b. 170]. Demak, fuqarolik jamiyati institutlari rivoj

topgan jamiyatdagina hokimiyat va xalq o'rtasida samarali "aloqa kanali" vujudga keladi. Shu jihatdan, mustaqillik yillarida O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish va uning nazorat funksiyasini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Jamiyat a'zolarining siyosiy-huquqiy madaniyatini yuksaltirish, oshkoralik tamoyilini joriy etish va fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish masalalari barcha konseptual dasturlarda alohida e'tibor qaratilgan muhim masalalar bo'ldi.

Yuqorida tilga olingan islohotlar mantiqan shuni ko'rsatadiki, demokratik davlat qurilishi va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida faqat huquqiy-me'yoriy bazani yaratish kifoya emas. Aholining huquqiy ongini oshirish, ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash va fuqarolarning ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish ham barobar muhim ahamiyatga ega. Zero, jamiyat a'zolari yetarlicha siyosiy-huquqiy madaniyatga ega bo'lmasa, demokratiya shaklan mavjud bo'lgani bilan, mazmunan samarasiz qolishi va boshqaruv tartiblarida yo'qotishlar kuzatilishi mumkin. Shu sababli, O'zbekistonda demokratik islohotlar strategiyasida huquqiy islohotlar bilan birga fuqarolar ongidagi ma'naviy yangilanish masalalariga ham ustuvor ahamiyat berib kelinmoqda.

METODOLOGIYA (METHODOLOGY). Mazkur tadqiqotda tarixiy va taqqoslama tahlil usullari qo'llanildi. Avvalo, O'zbekistonning mustaqillik davridagi demokratik islohotlar jarayoni bosqichma-bosqich (tarixiy xronologik) yondashuv asosida o'rganilib, har bir bosqichning xususiyatlari tahlil qilindi. Shu jumladan, 1991–2016-yillar davomida shakllangan "O'zbek modeli" va undan keyingi konseptual dasturlar mazmuni tarixiy kontekstda o'rganildi. Tadqiqotda shuningdek, huquqiy-huquqiy tahlil usuli qo'llanib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda demokratiya va fuqarolik jamiyatiga doir asosiy qonun hujjatlari – jumladan, yuqorida zikr etilgan qonunlar va Prezident farmonlari matnlari o'rganildi. Normativ hujjatlar tahlili milliy qonunchilikni ilg'or xorijiy tajriba bilan qiyoslash orqali olib borildi. Bunda AQSh, Yevropa va Osiyoning rivojlangan davlatlarida fuqarolik jamiyati institutlari va jamoatchilik nazoratini tartibga soluvchi me'yorlar bilan solishtirma tahlil qilindi. Tadqiqotda shuningdek, ilmiy adabiyotlar sharhi usulidan keng foydalanildi. Demokratiya nazariyasiga oid xorijiy nazariyalar (R.Dal, S.Hantington, A.Tokvil, R.Putnam, J.Habermas, M.Uolzer, F.Fukuyama va boshqalar) hamda mahalliy olimlarning asarlari o'rganilib, ular tomonidan ilgari surilgan g'oyalar tahlil qilindi. Xususan, demokratiya va fuqarolik jamiyati masalalarini yoritgan mahalliy tadqiqotchilar – A.Saidov, X.T.Odilqoriyev, M.Qirg'izboyev, A.Jalilov va boshqalarning ishlaridagi xulosalar ko'rib chiqildi. Turli manbalardan olingan nazariy ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida ularning namoyon bo'lish xususiyatlari ochib berildi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda induktiv va deduktiv yondashuv uyg'unlashtirildi: dastlab umumiy nazariy prinsiplar mahalliy voqelikka tatbiq etilib ko'rildi, so'ngra O'zbekiston tajribasidan kelib chiqqan holda nazariyaga qo'shimchalar va mushohadalar bildirildi. Shuningdek, tadqiqot davomida statistik ma'lumotlar va rasmiy hujjatlardagi faktlar tahlili ham qo'llanilib, ularning nazariy qarashlar bilan bog'liqligi izohlandi. Umuman, ishda ilmiy asoslangan xulosalarga erishish uchun ko'p manbali yondashuv va tizimli tahlil metodologiyasi tanlandi.

NATIJARLAR (RESULTS). Demokratik o'zgarishlar bosqichlari (1991–2023). O'zbekistonda demokratik islohotlar jarayoni mustaqillik yillarida bir necha bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqich – 1991–2000-yillar davri – yangi davlatning huquqiy poydevorini yaratish va milliy mustaqillik asoslarini mustahkamlash davridir. Bu davrda Konstitutsiya qabul qilinib, davlat hokimiyatining bo'linishi, fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlari belgilandi. Shu bilan birga, "O'zbek modeli" tamoyillari asosida bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish va ijtimoiy

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**VOLUME-5, ISSUE-8**

himoyani kuchaytirishga yo'naltirilgan islohotlar boshlandi. Ikkinchi bosqich – 2001–2007-yillar – Prezident I.A.Karimov ta'biri bilan aytganda, “demokratik yangilanishlar va mamlakatni modernizatsiya qilish davri” bo'lib, bu davr siyosiy tizim, qonunchilik, sud-huquq tizimi va ijtimoiy sohalarni izchil isloh qilish bilan xarakterlanadi. Ushbu yillarda iqtisodiyotda barqaror o'sishni ta'minlash va siyosiy hayotni liberallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Uchinchi bosqich – 2008–2016-yillar – demokratik institutlarni mustahkamlash, saylov tizimini takomillashtirish, so'z va axborot erkinligini kengaytirish davridir. Bu bosqichda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish va nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashga doir muhim qarorlar qabul qilindi.

To'rtinchi bosqich sifatida 2016-yildan boshlangan yangi davrni ko'rsatish mumkin. 2016-yilda davlat rahbariyatida amalga oshgan o'zgarishlardan so'ng, “Yangi O'zbekiston” konsepsiyasi ostida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirila boshlandi. 2017-yilda tasdiqlangan Harakatlar strategiyasi davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan besh ustuvor yo'nalishni o'z ichiga oldi. Ushbu strategiya doirasida sud-huquq tizimini isloh etish, davlat boshqaruvida ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni raqamlashtirish va liberallashtirish, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish kabi yo'nalishlarda qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, mazkur bosqichda “Jamoatchilik nazorati to'g'risida”gi qonunning qabul qilinishi va “Ochiq hukumat” mexanizmlarining joriy etilishi fuqarolar ishtirokini amaliy jihatdan ta'minlashda yangi imkoniyatlar yaratdi.

Beshinchi bosqich sifatida 2022-yildan e'tiboran amalga oshirilayotgan “Yangi O'zbekiston” taraqqiyot strategiyasini keltirish mumkin. 2022–2026-yillar uchun qabul qilingan ushbu Strategiya va unga uyg'un 2030-yilgacha bo'lgan milliy rivojlanish dasturi inson kapitalini rivojlantirish, xalq farovonligini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan yangi marralarni belgilab bermoqda. Bu dasturlarda “Inson qadri uchun” degan bosh g'oya ilgari surilib, barcha islohotlar markazida fuqarolar manfaatlarini ta'minlash masalasi turibdi. Mazkur bosqichda davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirish, xalq bilan muloqotning zamonaviy usullarini joriy etish, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining mustaqilligini kengaytirish kabi tashabbuslar amalga oshirildi. Shuningdek, 2023-yilda yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilinib, unda jamiyat va davlat qurilishining asosiy tamoyillari qayta ko'rib chiqildi hamda fuqarolik jamiyati institutlarining maqomi yanada mustahkamlandi.

Nazariy va ma'naviy asoslar. Demokratik jarayonlarning nazariy asoslarini aniqlash maqsadida ilg'or siyosiy-ilmiiy kontsepsiyalar tahlil qilindi. Xalqaro siyosatshunoslikda Robert Dalh (R.Dahl) tomonidan taklif etilgan *polyarchy* (ko'ppartiyaviy demokratiya) konsepsiyasi demokratik boshqaruvda keng ishtirokchilik va oshkoralik tamoyillariga urg'u beradi. Dalh fikriga ko'ra, hokimiyat xalq oldida ochiq va shaffof bo'lib, fuqarolarning siyosiy jarayonga faol jalb etilishi ishonchli nazorat mexanizmini vujudga keltiradi [11, p. 78-79]. Dalhning “Polyarchy: Participation and Opposition” asarida demokratiyaning ko'p qirrali ishtirok va muxolifat orqali amalga oshirilishi tahlil qilingan bo'lib, bu nazariya O'zbekistonning mustaqillik yillaridagi islohotlarida ham o'z tasdig'ini topmoqda. Dalhning boshqa bir fundamental asari “Democracy and Its Critics” (1989) esa zamonaviy demokratiya tamoyillarini tanqidiy ko'rib chiqib, demokratik tizimning cheklovlari va imkoniyatlarini tahlil qiladi [18, p. 98-123]. Ushbu ilmiy yondashuvlar demokratiyaning nazariy poydevorini belgilab, amaliy islohotlarga ilmiy yo'nalish berishda muhim o'rin tutadi.

Amerikalik siyosatshunos S.Hantington (Samuel P. Huntington) “Demokratlashtirishning uchinchi to'lqini” nazariyasi orqali XX asr oxiridagi global demokratik jarayonlarni bosqichlar kesimida

izohlaydi. Hantington nazariyasiga binoan, demokratiyalashuv turli mamlakatlarda *to'liqlar* shaklida kechib, ichki omillar (iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy qadriyatlar) va xalqaro muhit ta'sirida yuzaga keladi. Uchinchi to'liq davrida ko'plab davlatlar avtoritar tuzumdan demokratik tizimga o'tganini tarixiy misollarda ko'rsatgan muallif, bu jarayonda fuqarolik jamiyatining faol ishtiroki muhim omil bo'lganini ta'kidlaydi [12, p. 59-64]. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki va keyingi davrlarini ushbu nazariya prizmasidan ko'rsak, mamlakatimizda ham demokratik institutlarni shakllantirish va fuqarolar faolligini oshirish bosqichma-bosqich amalga oshgani ko'zga tashlanadi. Demokratiya va fuqarolik jamiyati munosabatini tushunishda fransuz olimi A.Tokvil (Alexis de Tocqueville) qarashlari ham diqqatga sazovordir. Tokvil o'zining "Amerikada demokratiya" nomli mashhur asarida demokratik jamiyatda fuqarolar uyushmalari va o'zini o'zi boshqarish institutlarining rolini alohida ta'kidlagan [13, p. 489-520]. U fuqarolik faolligining oshishi jamiyatda tenglik va erkinlik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatadi. Tokvilning nazariy mulohazalari O'zbekistonda mahalla instituti misolida yaqqol namoyon bo'lmoqda – mahallalar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish va nazorat qilishning an'anaviy ko'rinishi sifatida demokratik boshqaruvning quyi bo'g'ini vazifasini o'tamoqda.

Fuqarolik jamiyatining demokratik jarayonlardagi o'rni haqida amerikalik olim R.Putnam (Robert Putnam) ham qimmatli ilmiy xulosalar bergan. Putnamning ijtimoiy kapital konsepsiyasiga ko'ra, jamiyatdagi o'zaro ishonch va fuqarolarning bir-biriga ko'maklashish tuyg'usi demokratik institutlarning samarali ishlashiga zamin yaratadi. Muallif Italiya shimoli va janubining tarixiy rivojlanishini tahlil qilarkan, fuqarolik jamiyati rivojlangan hududlarda boshqaruv sifati yuqori bo'lishini ko'rsatgan. "Making Democracy Work" asarida u aynan ijtimoiy kapital yuqori jamiyatlarda demokratiya barqaror ekanini isbotlaydi [14, p. 163-167]. O'zbekiston sharoitida ham mahalla va fuqarolar yig'inlari kabi an'anaviy institutlar ijtimoiy kapital shakllanishiga hissa qo'shib, islohotlarni "quyi qavat"dan qo'llab-quvvatlash mexanizmini yaratmoqda.

Yevropalik faylasuf J.Habermas (Jürgen Habermas) tomonidan ilgari surilgan *ijtimoiy maydon* (public sphere) nazariyasi fuqarolik jamiyatining nazorat funksiyasini tushuntirishda muhim hisoblanadi. Habermas jamiyatda davlat va fuqarolar o'rtasida mustaqil jamoatchilik maydoni mavjud bo'lishi lozimligini ta'kidlab, bu makonda erkin munozara va tanqidiy fikrlash orqali rasmiy siyosatga ta'sir ko'rsatish mumkinligini aytadi. Uning "The Structural Transformation of the Public Sphere" asarida jamoatchilik fikrining shakllanish jarayoni yoritilgan [15, p. 89-117]. Ushbu nazariy nuqtai nazar O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari va internet jamoatchiligining rivojlanishi fonida dolzarbdir – so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil media jamiyatdagi kamchiliklarni ochiq muhokama qilish hamda hukumatdan javob talab qilish uchun maydon vazifasini o'tamoqda.

Amerikalik siyosatshunos M.Uolzer (Michael Walzer) *adolat sferalari* konsepsiyasini taklif etib, jamiyatning turli sohalarida (siyosat, iqtisod, fuqarolik) mustaqil nazorat mexanizmlari bo'lishi va har bir soha o'ziga xos adolat mezonlariga asoslanishi lozimligini ilgari suradi [16, p. 17-30]. Uolzerning "Spheres of Justice" asarida keltirilishicha, siyosiy hokimiyat, bozor munosabatlari, oilaviy aloqalar – barchasida adolat alohida "sfera" sifatida ko'rilishi va bir sohadagi tengsizlik boshqasiga o'tib ketmasligi kerak. Bu g'oya jamiyatda davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi rollarni muvozanatlashtirish, fuqarolik nazoratini faqat siyosiy sohadagina emas, balki iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida ham yo'lga qo'yish zaruratini ko'rsatadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda budget mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida oshkoralikni ta'minlash borasidagi tashabbuslar aynan shu tamoyillar bilan hamohangdir.

Tarixiy-nazariy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, demokratik boshqaruvni barqaror yo'lga qo'yish uchun jamiyatning ma'naviy-axloqiy holati ham hal qiluvchi o'rin tutadi. Taniqli olim F.Fukuyama (Francis Fukuyama) modern jamiyatlarda ishonch va axloqiy me'yorlarning rolini alohida e'tirof etadi. Uning "Tarixning oxiri" konsepsiyasiga ko'ra, liberal-demokratik tuzum tarixiy taraqqiyotning eng yuqori bosqichi bo'lib, bunga erishish uchun jamiyatda yuksak madaniyat va axloqiy qadriyatlar shakllangan bo'lishi talab etiladi [17, p. 212-213]. Fukuyama demokratik tizim faqat qonunlar majmuasi bilangina emas, balki fuqarolarning ongidagi ma'naviyat va milliy birlashuv hissi bilan ham mustahkam bo'lishini uqtiradi. O'zbekistonning bugungi rivojlanish bosqichida ham islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan jamiyatdagi ma'naviy muhitga bog'liq ekani ko'zga tashlanmoqda.

Mahalliy tadqiqotchilar ham fuqarolik jamiyati nazoratining ma'naviy asoslarini o'rganib, muhim xulosalar berishgan. Jumladan, olimlar A.Saidov, X.T.Odilqoriyev, M.Qirg'izboyev, A.Jalilovlarning ilmiy ishlarida jamiyatning intellektual va madaniy o'sishi fuqarolik islohotlarining asosiy omili sifatida ta'kidlangan. Ular fuqarolarning bilim darajasi va huquqiy ongi yuqori bo'lsa, davlat hokimiyatini jamoatchilik tomonidan samarali nazorat qilish imkoni oshishini asoslab berganlar. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida milliy-ma'naviy qadriyatlarga tayanib demokratiya qurish g'oyasi ham olimlar tomonidan ilgari surilgan. Masalan, tarixchi olimlar jamiyat taraqqiyotining garovi sifatida adolatli ijtimoiy tartibni e'tirof etib, bunday tartibga erishish davlat va jamoat birgalikdagi nazorat faoliyatini taqozo etishini qayd etishadi. Bu fikrlar bevosita mamlakatimizda *adolat tamoyilini* demokratiya asosiga qo'yish siyosati bilan uyg'unlashadi.

Fuqarolik nazoratining amaliy samarasini oshirish. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, O'zbekistonda qabul qilingan demokratik islohotlar dasturlari va normativ-huquqiy hujjatlar fuqarolik jamiyati institutlari uchun keng huquqiy maydon yaratgan. Biroq, ushbu huquqiy asoslarning amalda ishlashi darajasi ko'p jihatdan fuqarolarning faolligi va mas'uliyat hissiga bog'liq. Tahlillar shuni isbotlaydiki, jamoatchilik nazorati faqat tashqi mexanizm sifatida emas, balki jamiyatning ichki ehtiyoji va ijtimoiy ongi mahsuli bo'lgandagina samarali bo'ladi. Xususan, korrupsiya holatlarining oldini olish, sud-huquq tizimining odil ishlashini ta'minlash, byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish kabi sohalarida kuchli jamoatchilik nazorati mavjud bo'lgandagina ijobiy natijalarga erishish mumkin. Boshqacha aytganda, fuqarolik jamiyati nazorati *prevents* ijtimoiy illatlar chuqurlashishini va davlat hokimiyatining suiiste'mol qilinishini sezilarli darajada cheklaydi [21, c. 46].

O'zbekiston tajribasi misolida ko'rish mumkinki, oxirgi yillarda jamoatchilik nazorati institutlari bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda. Masalan, Oliy Majlis huzurida Jamoatchilik palatasi tashkil etilgani, mahalliy Kengashlar faoliyatida fuqarolar ishtirokini ta'minlash uchun eshituvlar va jamoatchilik tinglovlari yo'lga qo'yilgani diqqatga sazovordir. Xuddi shunday, davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari va elektron platformalar orqali xalq fikrini olish amaliyoti kuchaymoqda. Bu kabi yangilanishlar fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri nazorat va fikr bildirish imkonini berib, boshqaruvning sifati va shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda.

MUHOKAMA (DISCUSSION). Yuqoridagi natijalar asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda demokratiyani chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati nazoratini kuchaytirish o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlardir. Demokratik taraqqiyot nazariyalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatda huquqiy islohotlar qanchalik keng ko'lamda bo'lmasin, agar fuqarolarning siyosiy ongi va huquqiy madaniyati yetarli darajada bo'lmasa, ushbu islohotlar kutilgan natijani bermasligi mumkin. Aristotel qadimda demokratiyani "yomon boshqaruv shakli" deb baholaganida, aynan o'sha davr jamiyatining siyosiy madaniyat darajasi past bo'lganini nazarda tutgan edi [20, c. 170]. Demak, bugungi kunda

ham demokratiya sifatini oshirish uchun fuqarolarning huquqiy ongini va mas'uliyat tuyg'usini yuksaltirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar tahlili Dalh, Hantington, Tokvil, Putnam kabi olimlar nazariy xulosalarini amalda tasdiqlashini ko'rsatadi. Xususan, Dalh ta'kidlaganidek, oshkoralik va erkin raqobat muhitini yaratish bo'yicha qabul qilingan qonunlar va qarorlar jamiyatda davlatga nisbatan ishonchni mustahkamladi [11, p. 78-79]. Putnam urg'u bergan ijtimoiy kapitalni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar (mahalla instituti faolligini oshirish, fuqarolarning o'zaro hamkorligini rag'batlantirish va hokazo) jamoatchilik nazoratining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Habermas konsepsiyasiga mos ravishda, so'z erkinligini ta'minlash va OAV mustaqilligini kuchaytirish bo'yicha tashabbuslar jamiyatda sog'lom *jamoatchilik maydonini* kengaytirdi – fuqarolar endilikda dolzarb masalalarni ochiq muhokama qilib, davlat organlariga o'z talab va takliflarini bildira olmoqda. Biroq, ta'kidlash lozimki, demokratik islohotlar jarayonida muammolar va chaqiriqlar ham yo'q emas. Fuqarolarning barchasi ham yangi islohotlarga tayyor darajada huquqiy bilim va faollikka ega emasligi kuzatiladi. Shuningdek, ayrim hollarda qabul qilinayotgan qonunlarning ijrosi sust bo'lishi yoki byurokratik to'siqlar sabab jamiyat nazoratining to'laqonli ishlamasligi mumkin. Bu kabi muammolarni yengib o'tish uchun huquqiy ta'limni kuchaytirish, NNT va fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, davlat organlarining ochiqlik darajasini yanada oshirish talab etiladi. Xususan, davlat mulozimlarining fuqarolar oldida hisobdorligini ta'minlash mexanizmlarini (masalan, parlament eshituvlari, jamoatchilik monitoringi) tizimli joriy etish lozim.

Quvonarlisi, mamlakat rahbariyati tomonidan demokratik yangilanishlar doimo ma'naviy omillar bilan bog'lab talqin etilmoqda. I.A.Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridayoq "Xalqimiz o'z taqdirini o'zi belgilashga qodir, yangi adolatli jamiyat qurishga kirishdi" deya xalqning erkinlik va mas'uliyat tuyg'usini alohida e'tirof etgan edi [23, b. 132-133]. Bugungi kunda Prezident Sh.M.Mirziyoyev ham "Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo'lsin" degan shiorni davlat siyosatining bosh tamoyillaridan biri sifatida ilgari surmoqda [24, b. 10]. Bu shuni anglatadiki, demokratlashtirish va fuqarolik jamiyati rivojida milliy ma'naviy qadriyatlar, xususan adolat va hamjihatlik tushunchalari asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi mulohazalar jamiyatda fuqarolik nazoratini kuchaytirish borasidagi ishlar faqat huquqiy islohotlargagina tayanib qolmasdan, keng qamrovli – huquqiy, siyosiy va ma'naviy chora-tadbirlar uyg'unligida olib borilishi lozimligini ko'rsatadi. Demokratik islohotlarning barqarorligini ta'minlash uchun bir tomondan yangi qonunlar va institutlar joriy etish zarur bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolar ongida demokratiya madaniyatini qaror toptirish talab etiladi. Bu ikki jarayon bir-birini to'ldirgan holda kechgandagina jamiyatda haqiqiy xalq hokimiyati va adolatli boshqaruv tizimi shakllanadi.

XULOSA (CONCLUSION). O'zbekistonda mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich amalga oshirilgan demokratik islohotlar natijasida fuqarolik jamiyati institutlari shakllandi va ularning davlat hokimiyati ustidan nazorat funksiyasi izchil kuchayib bormoqda. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, demokratik o'zgarishlarning muvaffaqiyati nafaqat yaratilgan huquqiy bazaga, balki jamiyatning madaniy-ma'naviy darajasiga ham chambarchas bog'liq. Xususan, fuqarolarning siyosiy faolligi, huquqiy ongining yuksakligi va vatanparvarlik tuyg'usi demokratiyaning "ichki energiyasi" bo'lib, aynan shu omillar islohotlarning hayotga tatbiqini ta'minlaydi. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, kuchli fuqarolik jamiyati va jamoatchilik nazorati shakllanmasdan turib, davlat hokimiyati faoliyatining samarali va adolatli bo'lishini ta'minlash mushkul. Shu bois so'nggi yillarda qabul qilingan "Harakatlar strategiyasi" hamda "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasida aynan

jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, davlat organlari faoliyatining oshkoraligini ta'minlash va fuqarolar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu dasturlar doirasida qator muhim huquqiy hujjatlar hayotga tatbiq etilib, ularga muvofiq fuqarolar davlat boshqaruvida bevosita ishtirok etish, qarorlarni muhokama qilish hamda nazorat qilish huquqiga ega bo'lishdi. Natijada davlat va jamiyat o'rtasida yangi sheriklik munosabatlari shakllanmoqda.

Ayni paytda, demokratik taraqqiyot yo'lida oldinda turgan vazifalar ham yo'q emas. Fuqarolik jamiyatining imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, joylardagi o'zini o'zi boshqarish organlari – mahallalarning ijtimoiy faolligini oshirish, yosh avlodda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Kelgusida demokratiyani yanada chuqurlashtirish uchun fuqarolar bilan muloqot mexanizmlarini takomillashtirish, nodavlat tashkilotlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va eng muhimi – jamiyatdagi adolat tamoyilini har bir sohada qaror toptirish ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekiston siyosiy tizimidagi demokratik o'zgarishlar va fuqarolik jamiyati nazoratining shakllanishi bir-birini to'ldiruvchi ikki jarayondir. Demokratik davlat qurilishi huquqiy asoslarning yaratilishini talab etsa, bu asoslarning ishlashi kuchli fuqarolik nazoratisiz mumkin emas. Shunday ekan, mamlakatimizda adolatli ijtimoiy tartib va barqaror taraqqiyotga erishishda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, fuqarolarning siyosiy faolligini oshirish hamda jamoatchilik nazoratini institutsional asosda mustahkamlash eng muhim shartlardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES):

1. Karimov I.A. O'zbekiston – bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li. – Toshkent: "O'zbekiston", 1993. – 14 b.
2. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2010. – 32 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son – (O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi, 2017–2021 yy.)
4. Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. – Тошкент: "O'zbekiston", 1996. – Б. 132–133.
5. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: "Ўзбекистон", 2016. – Б. 10.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son – (2022–2026 yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 2023 yil 11 sentyabr, PF-158-son – ("O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida).
8. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2014 yil 5 may, O'RQ-369-son – "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida".
9. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2017 yil 3 yanvar, O'RQ-419-son – "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida".
10. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2018 yil 12 aprel, O'RQ-474-son – "Jamoatchilik nazorati to'g'risida".
11. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2014 yil 25 sentyabr, O'RQ-376-son – "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida".

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarori, 2022 yil 22 aprel, 208-son – “Ijtimoiy sheriklik hamda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
13. Dahl R.A. Polyarchy: Participation and Opposition. – New Haven: Yale University Press, 1971. – p. 78–79.
14. Huntington S.P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. – Norman: University of Oklahoma Press, 1991. – p. 59–64.
15. Tocqueville A. Democracy in America. – New York: A.A. Knopf, 1945. – pp. 489–520.
16. Putnam R.D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. – Princeton: Princeton University Press, 1993. – p. 163–167.
17. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. – Cambridge: MIT Press, 1991. – pp. 89–117.
18. Walzer M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. – New York: Basic Books, 1983. – p. 17–30.
19. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – New York: Free Press, 1992. – p. 212–213.
20. Dahl R.A. Democracy and Its Critics. – New Haven: Yale University Press, 1989. – p. 98–123.
21. Diamond L. Developing Democracy: Toward Consolidation. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. – pp. 89–101.
22. История политических и правовых учений. Древний мир. – М.: Наука, 1985. – с. 170.
23. Рубанов А.В. Социальный порядок: традиции и современные подходы к изучению. – Журнал Белорусского гос. ун-та. Философия. Психология, 2017, №1. – С. 46.
24. Саидов А. ва б. Давлат ва ҳуқуқ асослари: Дарслик. – Тошкент: “Шарқ”, 2002. – 170 б.